

Преобладающие стили поведения в конфликтных ситуациях в среде медицинских работников

Сысоева Ольга Владимировна, кандидат психологических наук, доцент
 Карпенко Евгения Павловна, выпускница МГФ, сестринское дело
 ФГОУ ВО Дальневосточный государственный медицинский университет (г.Хабаровск)

В медицинском трудовом коллективе складываются специфические производственные и межличностные отношения. Напряженность труда медицинских работников (высокая ответственность, физические и эмоциональные нагрузки, отсутствие четкого разграничения обязанностей, стандартов сестринской деятельности и т. д.) способствует возникновению противоречий, споров, столкновений, соперничеству, недопониманию между сотрудниками и приводит к конфликтам. С целью выявления преобладающих стилей поведения в конфликтных ситуациях среди медицинских работников, было проведено эм-

пирическое исследование на базе ГАУЗ АО «Белогорская больница» г. Белогорск. В исследовании приняло участие 30 старших сестер в возрасте от 25 до 55 лет, со стажем работы от 5 до 30 лет.

По результатам методики «Личностная агрессивность и конфликтность» Е.П. Ильина, П.Н. Ковалева [5], установили, что большинство респондентов отличается низким уровнем подозрительности (46%), среднее нетерпимость к мнению окружающих (46%); низкий уровень мстительности (56%), неуступчивости (66%) и обидчивости (60%). При этом высокий уровень бескомпромиссности (61%) и средний уровень вспыльчивости (46%) (рис.1).

Рис.1 Показатели поведения личности в конфликтной ситуации (%)

Рис.2 Показатели конфликтности и агрессивности старших медицинских сестер (%)

Обидчивость и мстительность можно расценить как однократное действие, которое вызвано очень сильными эмоциями, когда человек связывается с несправедливостью. Однако, как черта характера, мстительность связана с разрушающим качеством личности.

Высокий уровень позитивной агрессивности большинства респондентов (53%) свидетельствует о том, что старшие медицинские сестры стараются проявить инициативу в спорах, могут критиковать других за определенные поступки, но при этом не стремятся поддаваться и уступать (рис.2).

Исходя из результатов опросника К.Томаса в адаптации Н.В.Гришиной «Стратегия и тактика поведения в конфликтной ситуации» [2, с.123], большинство респондентов демонстрируют ярко выраженное соперничество (53%), в слабой степени выраженности склонны к компромиссу (50%) и на оптимальном уровне демонстрируют приспособление (57%) (рис.3).

Проанализировав ярко выраженные стили поведения в конфликте присущие старшим медицинским сестрам, мы пришли к выводу, что соперничество преобладает (37%), а компромисс (12%) и сотрудничество (12%) занимает последнее место в решении конфликтных ситуаций в данном коллективе.

Рис.3 Стратегии поведения старших медицинских сестер в конфликтных ситуациях

Для выявления типичных способов отношения старших медицинских сестер к своим оппонентам была использована методика А.А. Руковишников «Межличностные отношения» [1, с.102]. В результате установили, что что 30% опрошенных испытуемых имеют Ie высокий. Данные результата говорят о том, что индивиды чувствуют себя хорошо среди людей в обществе и будут стремиться к налаживанию связей. 28% опрошенных имеют Iw низкий. Это предполагает, что индивид имеет старается общаться с небольшим количеством людей. 44 % опрошенных

имеют Sw низкий. Свидетельствует это о том, что индивид не имеет контроля над собой. 36% опрошенных имеют Se высокий. Это означает, что индивид берет на себя ответственность, при этом ставя себя на главную роль. 41% опрошенных имеют Ae низкий. Данный показатель указывает на то, что индивиды очень осторожны при установлении близких интимных отношений. 16% опрошенных имеют Aw высокий. Это характерно для лиц, которые требуют, чтобы остальные без разбора устанавливали с ним более близкие эмоциональные состояния (рис. 4).

■ экстремально низкие ■ низкие ■ пограничные ■ высокие ■ экстремально высокие

Рис.4 Типичные способы поведения в отношении к окружающим в коллективе старших медицинских сестер (%).

Далее в своем исследовании мы провели анализ индексов. Индекс объема интеракций (e + w) в каждой из областей I, C, A характеризует психологически предпочитаемую человеком интенсивность контактов, отражающую в целом интенсивность поведения, направленного на удовлетворение соответствующей межличностной потребности [1, с.102]. Из данных диаграммы индекса объема интеграции мы видим, что средний балл (10,1) составляет контроль. Таким образом в коллективе испытуемые направлены на

потребность контролировать и влиять на остальных. Потребность в контроле варьируется от стремления к власти, авторитету и контролю над другими до необходимости быть контролируемым.

Межличностная ориентация индивида внутри каждой области I, C, E - определена разницей между выраженным (e) и требуемым (w) поведением и выражается в определенном значении индекса противоречивости [1, с.102].

Рис.5 Анализ индексов объема интеграции и противоречивости у старших медицинских сестер

Таким образом, проанализировав результаты исследований, мы пришли к выводу о том, что некоторые члены коллектива старших медицинских сестер в конфликтных ситуациях настроены агрессивно, не идут на компромисс, предпочитая соперничество, благодаря властности, авторитарности, игнорированию коллективного мнения, а возможно из-за боязни нововведений. Сглаживание конфликтных ситуаций в данной группе испытуемых выражено слабо. Часть коллектива осторожно и избирательно допускает близкие отношения при коммуникации. По данным

проведенного исследования нам удалось выявить круг лиц, имеющих тенденции к агрессии и конфликтам. Многие оппоненты идут к решению конфликта своим путем, используя свои личностные качества, отстаивая свои интересы, но при этом сотрудничают с другими членами коллектива. Мы считаем, что специально разработанные методические рекомендации по профилактике конфликтов помогут предотвратить конфликтные ситуации в профессиональной среде, и тем самым оптимизировать работу медицинского коллектива [6, 7].

Литература:

1. Духновский С.В. Диагностика межличностных отношений. Психологический практикум. СПб.: Речь, 2017-141с.
2. Леонов Н.И. Конфликтология: общая и прикладная: учебник и практикум для вузов / Н.И. Леонов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 395с.
3. Леонов Н.И. Психология конфликта: методы изучения конфликтов и конфликтного поведения: учебник для вузов / Н.И. Леонов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 264с.
4. Лопарев, А. В. Конфликтология: учебник для среднего профессионального образования / А. В. Лопарев, Д. Ю. Знаменский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020 – 298 с.
5. Методика «Личностная агрессивность и конфликтность» / Диагностика эмоционально-нравственного развития. Ред. и сост. И.Б.Дерманова. – СПб., 2002. С.142-146.
6. Сысоева О.В., Урываев В.А. Локус контроля, ответственность будущих врачей и внутренняя картина лечения // Локус контроля – более полувека исследований : монография / под ред. Е.Г.Ксенофонтовой. – Москва : Проспект, 2021. – С. 41-52.
7. Сысоева О.В., Урываев В.А. Профессиональное самоопределение. Практикум : учебное пособие / О.В. Сысоева, В.А. Урываев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : РУСАЙНС, 2020. – 118с.
8. Сысоева О.В., Яблокова Д.С. Составляющие коммуникативной толерантности врачей и их пациентов. Евразийское Научное Объединение. 2021. № 5-5 (75). С.408-410.
9. Урываев В.А., Золотарева В.В., Сысоева О.В. Коммуникативные качества личности студентов-медиков младших курсов различных поколений // В сборнике: Психология способностей и одаренности. Материалы всероссийской научно-практической конференции. / под ред. В.А. Мазилова. 2019. С. 368-370.